

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

18 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 18, НОМЕР 4

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 18, ISSUE 4

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№4 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-4>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

Umarxonova Dildora Sharipxonovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Nematov Jo'rabek Nematilloevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

Mexmonov Kambariddin Miradxamovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

Borut Strazisar

Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Abdullayev Jamshid Djamilovich HAQ EVAZIGA TUZILADIGAN STOMATOLOGIK TIBBIY XIZMAT KO'RSATISH SHARTNOMALARINING KUNDALIK HAYOTDA TUTGAN O'RNI VA ILMIY TAHLILI.....	5
2. Хошимова Юлдузхон Олимжоновна ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ.....	14
3. Овулов Пўлатжон Илҳом ўғли ЮРИДИК ЖАВОБГАРЛИК ТУШУНЧАСИ, БЕЛГИЛАРИ ВА АСОСЛАРИ.....	23
4. Усмонов Восид Мухаммадиевич МУАЛЛИФЛИК ҲУҚУҚИ НИМАНИ МАН ҚИЛАДИ?.....	33
5. Тулаганова Гулчехра Захитовна ЖИНОЯТ СУДЛОВ ИШЛАРИНИ ЮРИТИШДА АДВОКАТЛАРНИНГ АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИ КЕНГ ЙЎЛГА ҚЎЙИШ МАСАЛАЛАРИ.....	40
6. Фазилов Фарход Маратович «ТЕОРИЯ РАЗБИТЫХ ОКОН» В УГОЛОВНО-ПРАВОВОМ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	52
7. Хо'jayarova Nilufar Nemat qizi SHAXSGA DOIR MA'LUMOTLARGA QONUNGA XILOF RAVISHDA ISHLOV BERGANLIK UCHUN JAVOBGARLIKNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	59
8. Садуллаев Жахонгир Джамshedович ҲУЖЖАТЛАРНИ ҚАЛБАКИЛАШТИРИШ, СОТИШ ЁКИ УЛАРДАН ФОЙДАЛАНГАНЛИК УЧУН ЖАВОБГАРЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	65
9. Тошниёзов Сардор Уралбаевич АЛОҲИДА ТОИФАДАГИ КУЧЛИ ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ МОДДАЛАРНИ ЎТКАЗИШ МАҚСАДИНИ КЎЗЛАМАЙ ҚОНУНГА ХИЛОФ РАВИШДА МУОМАЛАГА КИРИТИШ ЖИНОЯТИ ТАРКИБИГА ОИД АЙРИМ МАСАЛАЛАР.....	73
10. Suyunboyev Ixom Oybek o'g'li HAQIQAT TUSHUNCHASI VA UNING JINOYAT PROTSESSIDAGI O'RNI.....	83
11. Турсунова Маликахон Улугбековна МОДЕРНИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ И ЗАДАЧ ОРГАНОВ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ РЕФОРМ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИПЛОМАТОВ.....	89
12. Ғайбуллаев Фаррух Юлдашевич КОРРУПЦИЯНИНГ ҲУҚУҚИЙ ТАБИАТИ ВА УНГА ОИД ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР.....	103

12.00.10-МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Турсунова Маликахон Улугбековна,

Исполняющий обязанности доцента кафедры Теории государства и права
Ташкентского государственного юридического университета,

Кандидат юридических наук

ORCID: 0009-0001-3532-0296

E-mail: malichka_8888@mail.ru

**МОДЕРНИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ И ЗАДАЧ ОРГАНОВ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ РЕФОРМ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИПЛОМАТОВ**

For citation: Tursunova Malikakhon Ulugbekovna. MODERNIZATION OF THE FUNCTIONS AND TASKS OF THE DIPLOMATIC SERVICE BODIES IN THE CONTEXT OF MODERN REFORMS OF DIPLOMATIC ACTIVITY AND ENSURING THE ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF DIPLOMATS. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 4, pp. 89-102

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15334119>

АННОТАЦИЯ

Исследование, проводимое в настоящей научной статье, посвящено теоретико-правовому обоснованию и анализу необходимости обеспечения модернизации функций и задач органов дипломатической службы. При этом, в качестве основного направления данной аргументации рассматриваются проводимые реформы дипломатической деятельности в Узбекистане, а также в целом тенденции развития дипломатии в мире, новое понимание задач и функций органов дипломатической деятельности. При этом, отдельное внимание в научной статье уделено таким вопросам, как недопущение рисков коррупции в деятельности дипломатов, обеспечение их антикоррупционной безопасности, анализ особенностей получения ими подарков, вопросы дипломатического протокола и этикета, а также обеспечение оценки эффективности их работы. Предметом исследования научной статьи являются научные материалы и некоторые положения международных документов в сфере внешних сношений государств. Цель исследования состоит в обосновании необходимости провести соответствующие преобразования в международной базе в сфере регулирования дипломатической деятельности, а также в ускорении правотворческих разработок по данным направлениям в Узбекистане. Актуальность исследования поставленных вопросов состоит в их практической ценности, а также ориентированности на улучшение профессиональной работы дипломатов в виде отдельных направлений задач и функций. Постановка проблем и вопросов, выделенных в научной статье, исходят из современной практики осуществления дипломатами своей деятельности, и необходимости закрепления новых международно-

правовых правил относительно дипломатического протокола, этикета, оценки деятельности дипломатов и применения отдельных правил относительно получения ими подарков в процессе несения своей профессиональной службы. Методология исследования состоит в общенаучных и специальных способах познания дипломатической службы, в частности, диалектического метода, общего, контент-анализа, сравнения, структуризации, логического объяснения. Специальными методами выступили конструирование, моделирование, прогнозирование, обобщение и формулировка предложений. При этом, обосновывается утверждение о необходимости закрепления поставленных вопросов в международных документах в сфере дипломатических сношений. Результатами исследования стали выводы и предложения, сформулированные по результатам анализа конкретно выделенных актуальных проблем развития дипломатической деятельности.

Ключевые слова: Дипломат, дипломатический работник, агент, функции, задачи, дипломатический протокол, этикет, подарок, недопущение коррупции, антикоррупционная безопасность, критерии эффективности, KPI, модернизация.

Tursunova Malikaxon Ulug'bekovna,

Toshkent davlat yuridik universiteti Davlat va huquq nazariyasi kafedrası dotsenti vazifasini bajaruvchisi, yuridik fanlar nomzodi

ORCID: 0009-0001-3532-0296

E-mail: malichka_8888@mail.ru

**DIPLOMATIK FAOLIYATNING ZAMONAVIY ISLOHOTLARI SHAROITIDA
DIPLOMATIK XIZMAT ORGANLARINING FUNKSIYA VA VAZIFALARINI
MODERNIZATSIYA QILISH VA DIPLOMATLARNING KASBIY FAOLIYATI
SAMARADORLIGINI BAHOLASHNI TA'MINLASH**

ANNOTATSIYA

Ushbu ilmiy maqolada olib borilgan tadqiqot diplomatik xizmatning funktsiya va vazifalarini modernizatsiya qilishni ta'minlash zarurligini nazariy va huquqiy asoslash va tahlil qilishga bag'ishlangan. Shu bilan birga, O'zbekistonda diplomatik faoliyat sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, shuningdek, dunyoda diplomatiya rivojlanishining umumiy tendentsiyalari, diplomatik faoliyat organlarining vazifa va funktsiyalarini yangicha tushunish ushbu argumentning asosiy yo'nalishi sifatida qaraladi. Shu bilan birga, ilmiy maqolada diplomatlar faoliyatida korrupsiya xavfining oldini olish, ularning korrupsiyaga qarshi xavfsizligini ta'minlash, ularni sovg'a olish xususiyatlarini tahlil qilish, diplomatik protokol va odob-axloq qoidalariga rioya qilish kabi masalalarga alohida e'tibor qaratilgan. shuningdek, ularning faoliyati samaradorligini baholashni ta'minlash. Tadqiqot mavzusi ilmiy materiallar va davlatlarning tashqi aloqalari sohasidagi xalqaro hujjatlarning ayrim qoidalaridir. Tadqiqotning maqsadi diplomatik faoliyatni tartibga solish sohasida xalqaro asosda tegishli o'zgarishlarni amalga oshirish, shuningdek, O'zbekistonda ushbu sohalaridagi qonun ijodkorligi ishlanmalarini jadallashtirish zarurligini asoslashdan iborat. Qo'yilgan savollarni o'rganishning dolzarbligi ularning amaliy ahamiyati, shuningdek, diplomatlarning kasbiy faoliyatini takomillashtirishga qaratilgan vazifalar va funktsiyalarning alohida yo'nalishlari ko'rinishidir. Ilmiy maqolada yoritilgan muammo va masalalarni shakllantirish diplomatlarning o'z faoliyatini amalga oshirayotgan zamonaviy amaliyotiga asoslanib, diplomatik protokol, etiket, diplomatlar faoliyatini baholash va qo'llash bo'yicha yangi xalqaro huquqiy qoidalarni birlashtirish zaruratidan kelib chiqadi. o'zlarining kasbiy xizmatlarini bajarish jarayonida sovg'alar olishlari bilan bog'liq ma'lum qoidalar. Tadqiqot metodologiyasi diplomatik xizmatni bilishning umumiy ilmiy va maxsus usullaridan, xususan, dialektik metod, umumiy, mazmun-tahlil, taqqoslash, tuzilish, mantiqiy tushuntirishdan iborat. Maxsus usullar qurilish, modellashtirish, prognozlash, umumlashtirish va takliflarni shakllantirish edi. Shu bilan birga, diplomatik munosabatlar sohasida xalqaro hujjatlarda ko'tarilgan masalalarni birlashtirish zarurligi haqidagi bayonot asoslab berilgan. Diplomatik faoliyatni rivojlantirishning aniq belgilangan dolzarb muammolarini tahlil qilish natijalari asosida tuzilgan xulosalar va takliflar tadqiqot natijalari bo'ldi.

Kalit so'zlar: Diplomat, diplomatik xodim, agent, funktsiyalar, vazifalar, diplomatik protokol, etiket, sovg'a, korruptsiyaning oldini olish, korruptsiyaga qarshi xavfsizlik, samaradorlik mezonlari, KPI, modernizatsiya.

Tursunova Malikakhon Ulugbekovna,

Acting Associate Professor of the Department of Theory of State and Law
of the Tashkent State University of Law, PhD in Law

ORCID: 0009-0001-3532-0296

E-mail: malichka_8888@mail.ru

MODERNIZATION OF THE FUNCTIONS AND TASKS OF THE DIPLOMATIC SERVICE BODIES IN THE CONTEXT OF MODERN REFORMS OF DIPLOMATIC ACTIVITY AND ENSURING THE ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF DIPLOMATS

ANNOTATION

The research conducted in this scientific article is devoted to the theoretical and legal substantiation and analysis of the need to ensure the modernization of the functions and tasks of the diplomatic service. At the same time, the ongoing reforms of diplomatic activity in Uzbekistan, as well as the general trends in the development of diplomacy in the world, a new understanding of the tasks and functions of diplomatic activity bodies are considered as the main direction of this argumentation. At the same time, special attention in the scientific article is paid to such issues as preventing the risks of corruption in the activities of diplomats, ensuring their anti-corruption security, analyzing the features of their receiving gifts, issues of diplomatic protocol and etiquette, as well as ensuring an assessment of the effectiveness of their work. The subject of the research article is scientific materials and some provisions of international documents in the field of foreign relations of states. The purpose of the study is to substantiate the need to carry out appropriate changes in the international framework in the field of regulation of diplomatic activities, as well as to accelerate law-making developments in these areas in Uzbekistan. The relevance of the study of the questions posed lies in their practical value, as well as their focus on improving the professional work of diplomats in the form of separate areas of tasks and functions. The formulation of the problems and issues highlighted in the scientific article are based on the modern practice of diplomats carrying out their activities, and the need to consolidate new international legal rules regarding diplomatic protocol, etiquette, evaluation of the activities of diplomats and the application of certain rules regarding their receipt of gifts in the process of performing their professional service. The research methodology consists of general scientific and special methods of knowledge of the diplomatic service, in particular, the dialectical method, general, content analysis, comparison, structuring, logical explanation. Special methods were construction, modeling, forecasting, generalization and formulation of proposals. At the same time, the statement about the need to consolidate the issues raised in international documents in the field of diplomatic relations is substantiated. The results of the study were conclusions and proposals formulated based on the results of an analysis of specifically identified current problems in the development of diplomatic activity.

Keywords: Diplomat, diplomatic worker, agent, functions, tasks, diplomatic protocol, etiquette, gift, prevention of corruption, anti-corruption security, performance criteria, KPI, modernization.

Введение

Актуальность исследования научной статьи состоит в недостаточной изученности таких вопросов, как модернизация функций и задач органов дипломатической службы, где результатами таких исследований были бы обоснованные аргументы о внесении дополнений в действующие международные акты, регламентирующие практику внешних сношений государств. Всё это обуславливается тем, что тот или иной международный или иной нормативный акт, хоть и отличаясь некоторой степенью стабильности действия, однажды устаревает и нуждается в обновлении. Но на данный момент функции и задачи дипломатов

постоянно расширяются, с появлением нового содержания их работы, например в части публичной, цифровой, общественно-информационной дипломатии. В этом направлении можно было бы ограничиться международно-правовой установкой об отсутствии запретов для государств в регулировании новых видов и направлений дипломатической деятельности, ввиду отсутствия противоречий соответствующим международным документам, но данный подход представляется сейчас недостаточным.

В научной статье поставлена цель изучить некоторые вопросы модернизации функций и задач органов дипломатической службы, рассматривая их сквозь призму реализации реформ дипломатической деятельности в Республике Узбекистан. При этом, в качестве конкретных направлений данного реформирования нами будут поставлены примеры обеспечения недопустимости рисков коррупции в профессиональной деятельности дипломатов, оценки их эффективности профессиональной деятельности, и соответственно аргументы о необходимости модернизации некоторых положений Венской Конвенции «О дипломатических сношениях» 1961 года. Данное исследование не исчерпает все вопросы, по которым можно обновить её содержание, но обозначит верные направления будущего международного правотворчества в сфере дипломатии, а также направления ускоренной доработки и принятия проекта Закона «О дипломатической службе», который сейчас находится на стадии разработки в Узбекистане.

Методология проводимого в научной статье исследования состоит в использовании совокупности общенаучных и специальных способов научного познания правовых явлений в сфере развития правотворчества, определяющего правовое регулирование дипломатической деятельности, в частности, диалектического способа познания рассматриваемого явления, общего анализа материалов исследования, контент-анализа, сравнения, структуризации, логического объяснения. В числе специальных методов были использованы конструирование сравниваемых положений в законопроекте «О дипломатической службе», ранее размещенного в официальных сайтах государственных органов и www.lex.uz, анализ положений законопроекта с приведением собственного мнения, выведение результатов анализа на основе моделирования, прогнозирования и экспериментального мнения в рамках самостоятельной научной позиции, обобщение и формулировка предложений.

Научная разработанность темы исследования представлена в трудах таких ученых, как М.М.Утамбетова, Ш. Файзиев, Д. Туйчиев, Х. Маратова, Л.Абдуллаева, И.Р. Керейтова, П.Ф.Лядов, К.В.Корсаков, М.А.Сажаяева, И.А. Дамм, А.Н.Таргабаев, С.А. Киракосян, Х.М.Самет, Д.Н. Шейхи, А. Хосейни, С. Роуз-Аккерман, М. Вас, R. Klitgaard, Z. Teachout, D. Yoshida, N. Qian, J. Wen, D. Parmenter, T. Diefenbach и других. Многие вопросы современной дипломатической деятельности на данный момент изучены с позиции внутреннего нормативного регулирования на уровне одного государства, или на примере обзора зарубежного опыта, но в то же время анализ функций и задач, которые осуществляют органы дипломатической службы, обновленные подходы к их исследованию с ориентировкой на модернизацию как международных, так и нормативных актов в сфере дипломатической деятельности, наблюдаются не в каждой научной работе, что обуславливает востребованность и новизну исследования в научной статье.

Основная часть

Материалы и методы исследования

В числе материалов исследования следует назвать выделение теоретического обзора по следующим ключевым вопросам, поднятым в научной статье: **1.** понятие функций и задач органов дипломатической службы; их международно-правовое регулирование (на конкретных примерах соответствующих задач); **2.** характеристика задач органов дипломатической службы на примере правотворческих разработок в Узбекистане, в сравнении с положениями Венской Конвенции 1961 года; выделение результатов сравнения; **3.** постановка вопросов определения значения дипломатического протокола, этикета и вежливости, в контексте которых были кратко рассмотрены возможности предоставлять дипломатам подарки и вопросы ограничения на получение дипломатами подарков; **4.** конкретизация вопросов о подарках дипломатам, как

представителям авторитетной государственной службы; **5.** постановка и характеристика вопросов относительно критериев оценки профессиональной деятельности дипломатов. Рассмотрение данных вопросов особенно актуально и практически востребовано, так как в них конкретно выражены особенности современной дипломатической деятельности.

1. Сегодня без дипломатии не может развиваться ни одно государство, и для Узбекистана роль дипломатии очевидна[1], как важный инструмент коммуникации с международным сообществом. Определяя значение функций и задач органов дипломатической службы, следует упомянуть и о теоретико-правовом определении данных понятий. С такой позиции, **под функциями** органов дипломатической службы следует понимать основные направления деятельности соответствующих органов, в которых выражаются их конкретные цели и полномочия. **Задачи** органов дипломатической службы состоят в разрешении конкретных вопросов профессиональной деятельности дипломатических работников, обычно определяемых по всем сферам их работы.

Нормативно-правовое регулирование дипломатической службы сегодня невозможно без четкого определения функций и задач органов дипломатической службы, поэтому в настоящей статье будет проводиться научно-аналитический обзор данных функций исходя из разрабатываемых правотворческих предпосылок в проекте Закона «О дипломатической службе» (далее по тексту - Проект), в сравнении с Венской Конвенцией «О дипломатических сношениях» 1961 года (далее по тексту - Конвенции). Данное сравнение направлено на обоснование аргумента о необходимости обновить, провести модернизацию многих норм Конвенции, особенно в части функций, задач и некоторых практических направлений деятельности органов дипломатической службы.

Международно-правовое регулирование деятельности органов дипломатической службы на данный момент отражено в Конвенции 1961 года, статья 3 которой определяет следующие виды функций соответствующих органов, а именно дипломатических представительств:

а) осуществление представительской функции в стране пребывания; данная функция предусмотрена в проекте Закона «О дипломатической службе» (далее по тексту - Проект) и отражена как задача: представительство Узбекистана во взаимоотношениях с иностранными государствами и иными субъектами;

б) осуществление защитной функции в государстве пребывания, где предметом такой защиты выступают интересы аккредитующей страны; отражена в проекте как задача, и как цель. Как задача в виде обеспечения всесторонней защиты прав граждан и организаций Узбекистана за рубежом; как цель - защита интересов страны.

в) переговоры. Отражена как функция в сфере нормативного и договорного обеспечения переговоров и договоренностей;

г) применение законных средств для исследования событий в стране пребывания и информирования о результатах такой работы аккредитующему государству. Отражена в одном из направлений деятельности органов дипломатической службы, а именно в постоянном информировании Президента и Кабинета Министров актуальными сведениями и прогнозами по текущим событиям в мире;

д) поощрение дружественных отношений (в особенности по экономике, культуре и науке). В реализации данной функции особое значение принадлежит взаимодействию самих государств. Ввиду этого отметим, что данная функция отражена в одной из функций органов дипломатической службы Узбекистана, а именно в выступлении от имени Узбекистана по направлениям развития практики межгосударственных отношений.

Таким образом, мы представили 5 конкретных функций деятельности дипломатических представительств, как наиболее активных участников современной дипломатии. Но в то же время, как мы уже ранее подчеркивали, нужно признать, что вся дипломатия не ограничивается только их работой, в связи с чем данный список функций необходимо рассматривать с позиции необходимости его осмысления, расширения и соответственно модернизации.

Также современная дипломатическая деятельность не ограничивается только традиционным форматом общения, ведь события, произошедшие в 2020 году в связи с распространением COVID-19 создали предпосылки для цифрового (дистанционного) взаимодействия государств и представляемых их дипломатов. Поэтому, мы считаем нужным постоянно подчеркивать правильность тезиса о том, что тенденции расширения цифровизации должны быть учтены при анализе вопросов модернизации задач и функций органов дипломатической службы. К тому же, внедрение применения цифровых технологий в дипломатию позволит сделать её более доступной обществу, развивая более активное информационное общество, а также приближая нас к опыту зарубежных стран, где современная дипломатическая деятельность представлена прежде всего как публично-общественная и цифровая. В их реализации деятельность дипломатов, глав государств и иных высших должностных лиц государств тесно связана с деятельностью СМИ и других институтов гражданского общества.

Результаты исследования

2. На данный момент, в числе разрабатываемых положений **о задачах** органов дипломатической службы, которые в перспективе могут быть отражены в соответствующем законе, следует назвать следующие:

- обеспечение политико-дипломатическими методами защиты независимости и интересов Узбекистана в международных отношениях;
- представительство Узбекистана;
- налаживание и последовательное развитие функций дипломатической службы (по расширенному спектру направлений и задач);
- формирование благоприятных внешнеполитических условий;
- продвижение интересов Узбекистана (в особенности, внешнеэкономического направления);
- выработка направлений внешней политики с учетом стратегических направлений развития Узбекистана и потенциала зарубежных партнеров;
- продвижение международных инициатив Узбекистана по функциям дипломатической службы;
- системный анализ тенденций развития международных отношений, прогнозирование рисков в сфере безопасности, на основе которых также построена задача выработки направлений их нейтрализации;
- укрепление международного авторитета страны;
- обеспечение защиты граждан и организаций нашей страны на территории иностранных государств, а также связей с ними;
- подготовка дипломатов.

Вышеуказанные задачи органов дипломатической службы, выражаемые в каждодневной работе большого состава дипломатических работников, были сформированы не за одно десятилетие, и являются результатом имплементации международно-правовых норм.

Анализ результатов исследования

Проводя сравнение данных задач с Конвенцией 1961 года, можно отметить их сходство и взаимодополнение друг друга. Несмотря на определение задач в рассматриваемой Конвенции, международно-правовых норм относительно функций органов дипломатической службы, мы не встречаем. К этому же аргументу следует добавить несколько узкоспециализированный характер международно-правового регулирования дипломатических сношений в рассматриваемой Конвенции, в которой международную регламентацию получили именно функции дипломатического представительства, в то время как во многих государствах, и в Республике Узбекистан, систему дипломатической службы, наряду с дипломатическими представительствами, составляют МИД, его отделения, заграничные учреждения и даже образовательно-исследовательские учреждения. То есть сейчас современная дипломатическая служба, осуществляющая дипломатические (внешние) сношения, представлена в наиболее расширенном, многогранном формате взаимодействия

государств в лице множества государственных органов, что необходимо учитывать при аргументации мысли о модернизации положений рассматриваемой нами Конвенции.

Но в то же время, нельзя исключать из внимания временной фактор, постоянно меняющиеся межгосударственные и дипломатические отношения, формат их выражения в жизни, ввиду чего мы считаем необходимым выделить отдельные функции органов дипломатической службы, которые не только дополняют соответствующие задачи по смыслу Конвенции 1961 года, но и в некоторой степени нуждаются в последующем закреплении в рассматриваемом международном документе.

Ввиду этого следует обратить особое внимание на наиболее значимые, отвечающие современным тенденциям взаимодействия государств, функции органов дипломатической службы.

Как мы знаем, ранее основные функции предлагалось подразделить на: политико-дипломатическую, консульско-правовую, торгово-экономическую, инвестиционную, культурно-научную, нормативную, договорную, организационно-материальные сферы. Определенно, что ни один международный документ международного уровня не будет определять настолько подробно задачи и функции органов дипломатической службы, как данное направление будет отражено в законотворческом процессе определенного государства, по разработке соответствующего закона. Но обзор некоторых функций заслуживает внимания с целью осмысления существующих положений Конвенции 1961 года.

Основные функции органов дипломатической службы, подразделяемые

1. в политико-дипломатической сфере включают в себя: организацию участия Узбекистана в деятельности международных организаций, конференций, совещаний, форумов, и содействие повышению роли нашей страны в решении глобальных и региональных проблем; принятие мер по протоколно-организационному обеспечению визитов глав государств, правительств и других высших должностных лиц;

2. в культурной, научно-технической сферах, включают в себя: содействие и посредничество в репатриации культурных ценностей Узбекистана, находящихся за рубежом;

3. в сфере консульско-правовой помощи, включают в себя: оказание консульских услуг; консульские консультативные встречи по решению задач оперативного характера; цифровизацию консульских услуг.

Нами были выделены не все функции органов дипломатической службы, так как на наш взгляд, в научном внимании нуждаются наиболее обновленные и целесообразные в дополнение Конвенции 1961 г. Отмечая функции органов дипломатической службы в сфере консульской защиты, мы видим расширение профессиональной компетенции дипломатов не только в рамках дипломатических сношений, но и консульского взаимодействия. Данные новые направления консульской деятельности следовало бы отразить в тексте Венской Конвенции «О консульских сношениях» 1963 года, вопрос о модернизации которой также представляет отдельный научный интерес, больше свойственный к исследованиям в сфере консульского права.

В остальном, как мы видим, многие функции органов дипломатической службы (в особенности те, что мы выделили), которые в ближайшей перспективе будут отражены в отдельном законодательном акте, ориентированы на достижения цифровизации, правотворчество, развитие межгосударственных отношений по таким направлениям, как репатриация культурных ценностей, инвестиции, туризм, протокольные меры во время ведения межгосударственного общения, и другие направления. В этой части мы отчетливо видим совершенно новый этап развития законодательства нашей страны о дипломатической службе[2], обусловленное запросами современными тенденциями межгосударственных отношений и проводимых в стране реформ.

3. Также на данный момент очевидно значительное влияние на практику осуществления дипломатической деятельности дипломатического протокола и этикета, которые в силу правил обычного неписаного права направляют многие действия (поведение) дипломатов, обеспечивают им высший стиль делового общения и взаимодействия,

обусловленных культурными и межнациональными аспектами взаимопонимания государств. В связи с этим, необходимо вкратце рассмотреть значимость соблюдения дипломатического протокола и этикета. По верному определению ученых, «развитие правил международного сотрудничества происходило долго и таким образом способствовало минимизации издержек в переговорах и взаимопонимании стран в процессе своего взаимодействия» [3].

Реализуемые функции и задачи органов дипломатической службы во многом исходят из обычаев ведения дипломатической деятельности, протоколов и международной вежливости. При этом, весомое значение принадлежит протоколу, основанному на международной вежливости и такой форме выражения действий дипломатов, как этикет. Как отмечал П. Ф. Лядов, «дипломатический протокол – это политический инструмент дипломатии, подчиненный целям и задачам внешней политики государства» [4, с. 125], и развивается он ввиду эволюции межгосударственных отношений, исходя из этикета, традиций и культур государств. Правила международной вежливости юридически не обязательны, но их соблюдение государствами представлено как действие неписаного закона. Протокольные нормы важны, ведь их несоблюдение обычно приводит к репутационным потерям того государства (или представляющего его дипломата), что их не соблюдало. Конечным результатом такого поведения является усложнение отношений между двумя взаимодействующими государствами.

С этой точки зрения необходимо исходя из доктринальных основ определить, что дипломатический этикет — «это совокупность правил дипломатических контактов, проведения визитов, встреч, переговоров и приемов, выступающие в виде части протокола»[5]. Понятия этикета, протокола и вежливости исходят их обычной практики, они не кодифицированы в едином международном документе, что делает их понимание различным, исходя из особенностей развития истории, культуры, национальных традиций государств.

4. Учитывая глобальный характер дипломатического протокола и этикета, следует выделить отдельный вопрос в несении профессиональной службы дипломатических работников – получение подарков и соответственно недопущение риска проявления коррупции. Исходя из общего смысла законодательства Республики Узбекистан (Конституции, Закона «О государственной гражданской службе» и других актов), дипломатические работники не имеют права получать вознаграждения (подарки, денежные суммы или услуги), что имеют связь с их служебными обязанностями. Исключение составляют подарки по ранее отмеченному нами протоколу и этикету[6, с. 14].

Но в действии данного запрета есть некоторые исключения, с отдельной нормативно-правовой регламентацией. Так, в Узбекистане действует Приказ Директора Агентства по противодействию коррупции «Об утверждении положения о стоимости подарка, который может быть получен в связи со служебными командировками, международными и другими официальными мероприятиями государственным гражданским служащим» от 13.03.2023 г., № 3425 (далее по тексту - Приказ).

Правилами данного Приказа определено, что подарок, который может быть получен служащим (соответственно и дипломатическим работником) в связи с международными и иными официальными мероприятиями, должен отвечать следующим требованиям: он должен быть вручен дарителем добровольно в связи с конкретными международными и иными официальными мероприятиями; в открытом формате; не наносить ущерба репутации (репутации) государственного органа; не создавать конфликтов интересов или коррупционных рисков, в частности не создавать обязанности, которая влияет на беспристрастное принятие решений государственным гражданским служащим в процессе его службы.

Служащий при принятии подарка может запросить у дарителя документы, подтверждающие стоимость подарка (торговый или товарный чек или иные документы, подтверждающие стоимость подарка). Выполнение данного действия опосредовано скорее моральной обязанностью, исходящей из внутренних этических стандартов. Относительно

профессиональной работы дипломатов отметим, что они могут принимать предложения, сделанные им в знак гостеприимства в связи с международными и иными официальными мероприятиями. Но при этом они не освобождены от наблюдательности, и при подозрении на неискренность предложения, они должны от таких подарков отказаться.

Каждый полученный дипломатом подарок подлежит проверке, и он несет ответственность за целостность и сохранность подарка до составления акта о сдаче-приемке в ведомство (дипломатическое представительство). В случае возникновения сомнений в достоверности и действительности документов, подтверждающих стоимость подарка, достоверность и действительность предоставленных документов может быть проверена подразделением по противодействию коррупции.

При определении свойств подарка, который может быть вручен дипломату, даже в рамках дипломатического протокола и этикета, следует учитывать самую расширенную детализацию его содержания: это может быть и приглашение, и денежное вознаграждение, ссуда, льгота, которые могут быть предоставлены наряду с государственными гарантиями для дипломатов. Ведь давно уже известно о том, что дипломаты в силу своего статуса и специфики работы наделены множеством социальных и материальных гарантий, от высоких окладов заработной платы (с надбавками по определенным критериям), обеспечения жильем (в том числе и их членов семьи), медицинскими услугами, страхованием, компенсационными механизмами, до полной оплаты транспортных расходов, образования их детей (кроме высшего), и освобождения от таможенных процедур, налогов. Предоставление материальной выгоды вне установленных законодательством стимулирующих правил, льгот и поддержки, всегда может вызывать сомнение. Сложность правильного понимания практики получения дипломатами подарков состоит в очень тонкой грани, которая разделяет беспристрастно предоставляемый подарок от взятки[7, с. 121].

Некоторые ученые считают, что нельзя запрещать вручение служащим подарков, если предоставление данных подарков (материальной выгоды) никак не связаны с действиями (бездействием) одаряемого, если потенциально он не может или не совершит данные действия[8, с. 173] (не будет выявлена причинная связь между даром и поведением служащего после его получения). По мнению других исследователей, в частности К.В. Корсакова и М.А. Сажаевой, подарки между сослуживцами не должны подпадать под действие запретов или ограничений относительно подарков служащим (и дипломатам в том числе) [9, с. 60].

Другие специалисты по рассматриваемому вопросу исходят из того, что «специфика подарка, которая исходит из должностного статуса одариваемого, может быть препятствием для его принятия, несмотря на способы предоставления, например в открытой праздничной обстановке. Если будут сомнения в его безвозмездности, служащий должен отказаться от него» [10]. Но в целом, большинство специалистов склонны считать необходимым и оправданным соблюдение всех запретов и ограничений относительно получения подарков[11, р. 272], в целях обеспечения единообразного понимания антикоррупционной безопасности служащих (в том числе и из числа дипломатических работников).

В то же время, логика практики праздники общеустановленных праздников тоже наводит на мысль на то, что «символические», «обычные» [12, с. 34] и недорогостоящие подарки тоже не должны относиться к категории сомнительных, хоть и могут быть подвержены оценке их рыночной стоимости или проверке документальной стоимости (исходя из правил Приказа № 3425, относительно практики несения государственной службы в Узбекистане).

Другую сложность на практике может создать неопределенность в правовом статусе работников административно-технического персонала при дипломатических представительствах и консульских учреждений, ведь в разрабатываемом проекте Закона «О дипломатической службе» не до конца проработанными остаются вопросы действия запретов получать подарки именно ими, как «вспомогательным», техническим персоналом труда из общего состава кадров. Предполагается, что такие запреты должны действовать и в отношении них, кроме обслуживающего в части хозяйства персонала (домашних работников, работниц,

уборщиц), работающих как в дипломатических представительствах, так и на самих дипломатов и членов их семьи по личному найму. Такое разграничение должно проводиться с той целью, чтобы отграничить административно-технический персонал, работающий по трудовому договору и на постоянной основе при дипломатических представительствах и консульских учреждениях, профессиональная деятельность которых имеет определенную, очевидную или неочевидную взаимосвязь с осуществляемой дипломатами и консулами своей профессиональной работы, чтобы не допустить косвенных рисков антикоррупционной безопасности данных государственных служащих, а также рисков для международного авторитета представляемого ими государства.

Также нельзя игнорировать риски для антикоррупционной безопасности членов семьи дипломатов, так как если предположить получение ими подарков в неограниченном размере (стоимости), количестве, и в закрытом формате, то можно наблюдать в таких ситуациях риски проявления коррупции, косвенным образом связанной с деятельностью дипломатов. На данный момент данный аспект действия запретов и ограничений относительно подарков дипломатам, остается неизученным в науке и практике.

Обращая внимание на зарубежный опыт, следует отметить схожесть действия рассматриваемых нами запретов, и запреты получения доходов сверх «карьерной» зарплаты [13]. В США даже действует «Закон о коррупции за рубежом» [14], и противодействие коррупции в сфере дипломатической деятельности выстроено в рамках единой системы борьбы с коррупцией на общедоминальном масштабе. В Англии борьба с коррупцией построена как отдельная программа действий, нацеленная на социально-психологический охват понимания поставленного вопроса. В такой борьбе активно участвуют Комитеты по стандартам в общественной жизни [15], работающие по одним из очень строгих законодательных актов [16]. В Японии, несмотря на давность законодательной регламентации ответственности, за все годы было зарегистрировано 4 факта дачи взятки чиновнику иностранной страны [17]. В КНР коррупция понимается как обмен материальными благами в виде подарков, что ориентировано на укрепление межличностных связей [18, p. 15].

В целом, создается вполне отчетливое впечатление о том, что практика получения подарков дипломатами, как государственным служащими, обладающими особым правовым статусом и профессиональной спецификой, не одобряется наукой и общественностью, как в Узбекистане, так и в зарубежных странах. Но в то же время, в международной практике не наблюдается большого количества случаев именно вручения подарков дипломатическим представителям, сколько наблюдается практика вручения подарков между высшими должностными лицами. И при этом, такие подарки (обычно это бывают фрукты при встрече главы иностранного государства, лошадь, грамоты, изделия), не имеют определенной взаимосвязи с потенциальными действиями второй стороны (в лице главы иностранного государства или иного высшего должностного лица данного иностранного государства).

5. Определенно стоит подчеркнуть тот факт, что действие вышеуказанных правил направлено на недопущение даже рисков коррупции в дипломатической деятельности. На основании беспристрастности, высшего поведения дипломатов, а также иных показателей эффективности выстраиваются и определенные показатели их деятельности. В науке они именуется как КРІ [19], представленные в виде системы показателей по эффективности деятельности дипломатов по стратегическим целям и задачам их профессии. Отдельно следует подчеркнуть, что данное направление проверки выступает как составная часть нового публичного управления [20, p. 892]. Примечательно то, что в Узбекистане порядок разработки данных показателей определен в Приказе Директора Агентства развития государственной службы при Президенте «Об утверждении методики оценки эффективности деятельности государственных гражданских служащих на основе важнейших показателей», от 28.12.2022 г., № 3407. В связи с этим, нами видится необходимость разработки нормативно-правового регулирования данных показателей относительно профессиональной деятельности дипломатов, в частности в разрабатываемом Проекте закона, где критериями оценки эффективности деятельности дипломатов будут считаться:

- реализация планов действий по сотрудничеству Узбекистана с зарубежными государствами с ранее рассмотренными направлениями функций органов дипломатической службы;
- организация визитов, встреч и переговоров на высшем уровне;
- политическая поддержка зарубежными странами, в том числе в рамках международных организаций, инициатив Узбекистана;
- регулярное информирование Президента и Кабинета Министров сведениями из числа актуальных материалов, прогнозных оценок событий политики и экономики в мире (в том числе связанных с интересами Узбекистана);
- содействие заключению внешнеэкономических сделок по товарообороту, экспорту и услуг отечественных компаний на мировые рынки;
- достижение договоренностей по иностранным инвестициям, грантам, кредитам и средствам технического содействия, передовым технологиям зарубежных стран в приоритетные отрасли экономики Узбекистана;
- увеличение туризма в Узбекистан, содействие заключению соглашений с зарубежными организациями по совместным проектам в части продвижения национального туризма, и соответствующих инвестиций;
- распространение объективной информации о реформах и потенциале Узбекистана, в авторитетных изданиях и СМИ зарубежных государств;
- выдвижение предложений в части заключения международных договоров и их приведения в жизнь.

Учитывая приведенный обзор критериев, отметим, что они применимы с учетом стратегических направлений развития нашей страны, масштабов двусторонних отношений, и иных факторов. В числе последних особое значение имеют и развитие дипломатии внутри страны пребывания. Они являются важной составляющей частью концепции good governance [21], и их международно-правовое регулирование сегодня представлено в этических кодексах и внутренних регламентах государств в части регулирования государственной службы. Однако несмотря на то, что дипломатическая служба тоже является таковой, в Конвенции 1961 года регулирование данных критериев, способов их применения и оформления данного анализа не предусмотрено, что должно являться предметом особого научного внимания.

Выводы и предложения

Нами были последовательно рассмотрены понятие функций и задач органов дипломатической службы; их международно-правовое регулирование (на конкретных примерах соответствующих задач); характеристика задач органов дипломатической службы на примере правотворческих разработок в Узбекистане, в сравнении с положениями Венской Конвенции 1961 года; выделение результатов сравнения; вопросы значения дипломатического протокола и этикета, в контексте которых были кратко рассмотрены возможности предоставлять дипломатам подарки и вопросы ограничения на получение дипломатами подарков; а также критерии оценки профессиональной деятельности дипломатов.

В процессе проведенного в научной статье исследования, нами были выделены следующие термины:

- **функции** органов дипломатической службы - это основные направления деятельности соответствующих органов, в которых выражаются их конкретные цели и полномочия;
- **задачи органов дипломатической службы** - это разрешение конкретных вопросов профессиональной деятельности дипломатических работников, обычно определяемых по всем сферам их работы.

Предполагается необходимым выдвинуть утверждение о том, что их необходимо будет отобразить в разрабатываемом в Узбекистане проекте Закона «О дипломатической службе», в качестве терминологического аппарата, дополняющего правовое регулирование их практического выражения.

При этом, нельзя исключать в теоретико-правовом и практическом понимании данных вопросов наличие следующих актуальных проблем:

1. устаревание норм международных документов в сфере внешних сношений (на примере норм Конвенции 1961 года);

2. отсутствие в Конвенции 1961 года предпосылок регулирования запрета недобросовестного поведения дипломатов, что может выражаться в недопущении рисков коррупции и получения ими подарков, а также отсутствие регламентации порядка и особенностей получения ими подарков (с целью отделения понятия «подарка» от взятки);

3. не урегулированные в Конвенции 1961 года вопросы относительно дипломатического протокола. Представляется, что данный вопрос не обладает столь выраженной проблематикой и регулируется на уровне обычных правил поведения дипломатов, но на данный момент, ввиду усложнения, развития многообразия межгосударственных отношений, необходимо обеспечить закрепление хотя бы одного правила относительно его значения и авторитетности соблюдения в практике дипломатических отношений между государствами;

4. отсутствие в Конвенции 1961 года многих видов функций органов дипломатической службы и методики оценки эффективности их профессиональной деятельности по системе КРІ-показателей;

5. отсутствие в Конвенции 1961 года иных форм осуществления дипломатической деятельности, в частности реализуемых посредством цифровых технологий, что не соответствует современным запросам развития информационного общества, глобальной взаимосвязанности мира цифровыми ресурсами и сетью Интернет.

На основе анализа выделенных актуальных проблем, можно представить следующие варианты (предложения) их решения:

1. на наш взгляд, необходимо обеспечить расширение функций органов дипломатической деятельности (по смыслу Конвенции 1961 года), предусмотренные в статье 3 Конвенции, с включением в их содержание функций по протоколно-организационному обеспечению, выдвиганию инициатив государств, репатриации культурных ценностей, организационным улучшениям работы дипломатов, и последовательное обновление некоторых положений Конвенции, с учетом нижеследующих замечаний;

2. обеспечение международно-правовой регламентации запретов на получение подарков дипломатов, кроме тех подарков, которые преподносятся им в рамках дипломатического протокола и этикета; конкретизация стоимости или формы получения подарка в рамках дипломатического протокола и этикета; с таких предпосылок, предлагается внести дополнение в статью 42 Венской конвенции «О дипломатических сношениях» 1961 года, включив в её содержание часть 2, текст которой предлагается изложить в следующей редакции: «Дипломатический агент не имеет права получать подарки и иные виды материального вознаграждения, кроме подарков, предоставляемых в рамках дипломатического протокола и этикета. В последнем случае дипломатический агент должен получать такие подарки открыто, беспристрастно и с последующим уведомлением дипломатического представительства о полученных подарках. Соответствующие правила распространяются на членов семьи дипломатического агента». Внедрение вышеуказанной нормы позволит укрепить антикоррупционную безопасность не только дипломатов, но и членов их семьи, представив профессию дипломата прежде всего как абсолютно независимую от каких-либо материальных выгод.

3. С целью обеспечения правовой регламентации значимости соблюдения дипломатического протокола и этикета, предлагается внести дополнение в статью 25 вышеуказанной Конвенции, посредством включения в её содержание части второй, текст которой следует изложить в следующей редакции: «Дипломатические представительства и дипломатические агенты при осуществлении своей профессиональной деятельности исходят из дипломатического протокола, этикета и вежливости, которые являются важными составляющими основами взаимодействия государств. Их несоблюдение может повлечь

ответные действия принимающего государства по отношению к аккредитуемому государству». Внедрение вышеуказанной нормы позволит отобразить не только важность соблюдения обычных правил поведения дипломатов, но и последствия их несоблюдения, и подчеркнуть значимость обеспечения именно высоких моральных качеств и взаимный учет интересов, национальных особенностей и развития взаимодействующих друг с другом государств.

4. Реализацию практики осуществления методики оценки эффективности профессиональной деятельности дипломатов по системе КРІ-показателей можно отобразить в Конвенции 1961 года, посредством включения в часть 1 статьи 10 Конвенции дополнения, текст которого следует изложить в следующей редакции: «е) о применении оценки эффективности профессиональной деятельности дипломатов по системе КРІ-показателей». Данное нововведение позволит расширить направления договоренности государств, особенно в части проведения практики взаимной оценки эффективности профессиональной деятельности дипломатов по системе КРІ-показателей. Наличие договоренности государств в данном направлении позволит подчеркнуть их взаимное согласие на реализацию данного направления в дипломатической деятельности.

5. Решение проблемы цифрового охвата дипломатической деятельности, что потенциально можно предусмотреть в содержании Конвенции 1961 года, возможно, если подойти к данному вопросу с точки зрения проведения международно-правового эксперимента, с дальнейшим закреплением его результатов. На основе этих результатов будет возможным закрепить в тексте Конвенции правила об особенностях реализации цифровой дипломатии. Как вариант развития будущей международно-правовой нормы о цифровой дипломатической деятельности, можно предложить дополнить текст статьи 25 Конвенции правилом следующего содержания: «Государство пребывания и аккредитуемое государство, при наличии соответствующих договоренностей, могут организовывать цифровые способы осуществления дипломатической деятельности, дистанционные встречи, визиты, переговоры и иные мероприятия, проводимые в рамках деятельности дипломатических представительств».

Вышеуказанные предложения не исчерпывают необходимости продолжить правотворческую работу по модернизации содержания Венской конвенции 1961 года, а также иных документов (в том числе и разрабатываемых в Узбекистане) в сфере дипломатической службы. Однако предпосылка их выделения в отдельное научное исследование исходит из аргумента о том, что их осмысление позволит обеспечить более ускоренную и эффективную доработку названных нами документов.

Сноски/Iqtiboslar/References:

1. Utambetova M.M. Rol' diplomatii v integratsii Respubliki Uzbekistan v mirovoye soobshchestvo [The role of diplomacy in the integration of the Republic of Uzbekistan into the world community]. *Teoriya i praktika sovremennoy nauki*. 2021. №7 (73). Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-diplomatii-v-integratsii-respubliki-uzbekistan-v-mirovoe-soobshchestvo> (accessed 04.06.2024)
2. Fayziyev Sh., Tuychiyev D. Stanovleniye i razvitiye zakonodatel'stva Respubliki Uzbekistan o diplomaticheskoy sluzhbe. [Formation and development of legislation of the Republic of Uzbekistan on the diplomatic service]. TGYU, 2019.
3. Kereytova I.R. Mezhdunarodnyye peregovory i spetsifika narusheniy diplomaticheskogo etiketa. [International negotiations and specifics of violations of diplomatic etiquette]. *StudNet*. 2021. №4. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnye-peregovory-i-spetsifika-narusheniy-diplomaticheskogo-etiketa> (accessed 02.06.2024).
4. Lyadov, P. F. Diplomatiyeskii protokol i protokol'naya sluzhba [Diplomatic protocol and protocol service]. *Pravo i upravleniye*. XXI vek. 2012. № 2 (23). - S. 125—138.

5. Samet K.H.M., Sheykhi D.N., Khoseyni A. Analiz neobkhodimosti soblyudeniya diplomaticheskogo etiketa kak sostavnoy chasti protokola. [Analysis of the need to observe diplomatic etiquette as an integral part of the protocol]. Politicheskaya lingvistika. 2021. №2 (86). Avialable at: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-neobkhodimosti-soblyudeniya-diplomaticheskogo-etiketa-kak-sostavnoy-chasti-protokola> (accessed 03.06.2024).
6. Abdullayeva L. Osobennosti diplomaticheskogo protokola i etiketa [Features of diplomatic protocol and etiquette]. Tashkent, Zar Qalam, 2005. - S. 14.
7. Rose-Ackerman S. Corruption and the State. Causes, consequences, reforms. — 2nd ed. — Moscow: Logos, 2010. - P. 121.
8. Krutikova S.V. Obychnyye podarki dlya gosudarstvennykh sluzhashchikh. [Ordinary gifts for civil servants]. Vestnik Tyumenskogo gosudarstvennogo universiteta. 2010. № 2. - S.173
9. Korsakov K.V., Sazhayeva M.A. K voprosu o razgranichenii ponyatiy «podarok» i «vzyatka». [On the issue of distinguishing between the concepts of “gift” and “bribe”]. Rossiyskaya yustitsiya. 2018. № 2. - S. 60-62
10. Damm I.A., Tarbagayev A.N., Akunchenko Ye.A. Zapret na polucheniye voznagrazhdeniy (podarkov) v svyazi s ispolneniyem dolzhnostnykh obyazannostey kak mera antikorrupsionnoy kriminologicheskoy bezopasnosti. [Prohibition on receiving remuneration (gifts) in connection with the performance of official duties as a measure of anti-corruption criminological security]. Vserossiyskiy kriminologicheskij zhurnal. Scopus. VAK. ESCI. 2020. №5. Avialable at: <https://cyberleninka.ru/article/n/zapret-na-poluchenie-voznagrazhdeniy-podarkov-v-svyazi-s-ispolneniem-dolzhnostnyh-obyazannostey-kak-mera-antikorrupsionnoy> (accessed 03.06.2024).
11. Bac M. Gift Policy, Bribes and Corruption // European Journal of Law and Economics. 2019. № 47 (2). - P. 272.
12. Kirakosyan S.A. Zapret dareniya i yego predely v grazhdanskom prave. [The prohibition of donation and its limits in civil law]. Yuridicheskiy mir. 2016. № 7. - S. 34-38.
13. Klitgaard R. Controlling Corruption. University of California press, 1991.
14. Teachout Z. Corruption in America: From Benjamin Franklin's Snuff Box to Citizens United. - Cambridge: Harvard University Press, 2014.
15. Committee on Standards in Public Life: The 7 principles of public. Avialable at: <https://www.gov.uk/government/publications/the-7-principles-of-public-life/the-7-principles-of-public-life--2>. (accessed 03.06.2024).
16. The Bribery Act 2010 Guidance (Section 9 of the Bribery Act). Avialable at: www.justice.gov.uk/guidance/bribery.htm. (accessed 03.06.2024).
17. Yoshida D. Bribery and corruption. Japan. Avialable at: <https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/bribery-and-corruption/global-legal-insights---bribery-and-corruption/japan>. (accessed 03.06.2024).
18. Qian Nancy, Wen Jaya. The Impact of Xi Jinping's Anti-Corruption Campaign on Luxury Imports in China (Preliminary Draft). 2015. P. 15: Yale University. Avialable at: http://aida.wss.yale.edu/~nq3/NANCYS_Yale_Website/resources/papers/QianWen_20150403.pdf (accessed 03.06.2024).
19. David Parmenter. Key Performance Indicators: Developing, Implementing and Using Winning KPI's. - New Jersey, USA: John Wiley & Sons, inc., 2007.
20. Diefenbach T. New public management in public sector organizations: the dark sides of managerialistic 'enlightenment'. Public Administration. 2009. 87(4), pp. 892-909.
21. Maratova KH. Izmereniye urovnya effektivnosti gosudarstvennogo upravleniya v Uzbekistane na osnove printsipov good governance. [Measuring the level of efficiency of public administration in Uzbekistan based on principles]. SAI. 2023. №Special Issue 13. Avialable at: <https://cyberleninka.ru/article/n/izmerenie-urovnya-effektivnosti-gosudarstvennogo-upravleniya-v-uzbekistane-na-osnove-printsipov-good-governance> (accessed 03.06.2024).

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

18 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 18, НОМЕР 4

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 18, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000